

Komunikasi Yayasan Pelita Ilmu dalam Pemberian Dukungan pada Orang dengan HIV/AIDS

Adinda Putri Aprilia¹, Susanne Dida², Renata Anisa³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 09, 2024

Revised July 15, 2024

Accepted July 25, 2024

Available online 5 August, 2024

Kata Kunci:

Role Model; Komunikasi; ODHA; Dukungan; Program Pendampingan Sebaya.

Keywords:

Role Model; Communication; PLWHA; Support; Peer Support Program.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam penyebaran HIV/AIDS, dipicu oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran masyarakat, serta stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yang membuat mereka mencari dukungan dari sesama. Dengan ini, Yayasan Pelita Ilmu dengan program pendamping sebaya menggunakan pendekatan *role model*, di mana mereka yang telah mengatasi stigma dan diskriminasi, berbagi pengalaman untuk mendukung ODHA lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Yayasan Pelita Ilmu menggunakan *role model* sebagai pendekatan komunikasi persuasif dalam mendukung ODHA, aktivitas komunikasi persuasif, serta hambatan pada aktivitas yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pelita Ilmu memilih *role model* karena ODHA membutuhkan dukungan dari sesama yang memiliki pengalaman serupa. *Role model* dipilih berdasarkan kriteria kepatuhan terhadap pengobatan, kemauan untuk belajar, kesiapan berbagi pengalaman, dan kemampuan membangun hubungan yang

baik. Dalam mengedukasi dan mempersuasi, aktivitas yang dilakukan oleh *role model* seperti OBRAS (Obrolan Santai), *home visit*, seminar atau *workshop*, dan pemanfaatan media untuk membantu ODHA. *Role model* YPI menggunakan teknik komunikasi persuasif seperti asosiasi, integrasi, *pay-off*, *fear arousing*, dan tataan dalam memberikan dukungan kepada ODHA.

ABSTRACT

Indonesia is facing a significant increase in the spread of HIV/AIDS, caused by a knowledge and awareness deficit, as well as stigma and discrimination against people living with HIV, leading them to seeking support from others. For this reason, Yayasan Pelita Ilmu with its peer support program uses a role model approach, where those who have overcome stigma and discrimination, share their experiences to support other People living with HIV/AIDS (PLWHA). This research aims to find out the reasons why Yayasan Pelita Ilmu uses role model as a persuasive communication approach in supporting PLWHA, persuasive communication activities, and barriers to the activities carried out. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data were collected through observation, interviews, literature study, and documentation. The results showed that Pelita Ilmu Foundation chose role models because PLWHA need support from others who have similar experiences. Role models are selected based on the criteria of medication compliance, willingness to learn, willingness to share experiences, and ability to build good relationships. In educating and persuading, activities carried out by role models include OBRAS (Obrolan Santai), home visits, seminars or workshops, and the use of media to help PLWHA. YPI role models use persuasive communication techniques such as association, integration, reward, fear arousal, and organisation in providing support to PLHIV.

PENDAHULUAN

Program pendamping sebaya di Yayasan Pelita Ilmu (YPI) memainkan peran penting dalam menangani berbagai tantangan yang dialami oleh individu dengan HIV/AIDS, terutama sebelum adanya pengobatan Antiretroviral (ARV). ODHA sering menghadapi masalah psikososial seperti stigma, diskriminasi, ketakutan akan kematian, serta kekhawatiran mengenai masa depan dan kondisi kesehatan mereka (Yayasan Pelita Ilmu, 2023).

*Corresponding author

E-mail addresses: adiindaput26@gmail.com

YPI menggunakan pendekatan yang unik dalam mendukung ODHA dengan memanfaatkan *role model*. Role model ini adalah individu yang telah melalui pengalaman serupa dengan ODHA dan kini berperan sebagai sumber inspirasi dan dukungan. Pemilihan *role model* didasarkan pada kriteria seperti kepatuhan terhadap pengobatan, keinginan untuk belajar, kesediaan berbagi pengalaman, serta kemampuan menjalin hubungan baik. Pendekatan ini efektif dalam mengatasi stigma, menyampaikan informasi yang akurat, dan membangun hubungan yang kuat (Ghani et al., 2023). *Role model* di YPI merupakan bagian dari Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), yang dikenal sebagai Kelompok Pelita Sebaya oleh YPI. Lebih dari 80% anggota KDS adalah ODHA, yang tidak hanya menjadi anggota biasa, tetapi juga berfungsi sebagai panutan dan sumber inspirasi bagi anggota lainnya.

Pendekatan *role model* dalam program pendampingan Yayasan Pelita Ilmu (YPI) menggunakan komunikasi yang membujuk, tidak hanya informatif tetapi juga dirancang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku ODHA. Menurut Effendy (2020), komunikasi persuasif bertujuan untuk mendorong individu bertindak sesuai dengan keinginan komunikator. Penelitian oleh Candrasari & Naning (2019) menekankan pentingnya komunikasi persuasif dalam menyampaikan informasi selama kegiatan sosialisasi. *Role model* di YPI menggunakan komunikasi yang baik untuk memotivasi dan mendukung ODHA, memberikan pengalaman positif serta dukungan emosional, sosial, dan praktis. Dukungan emosional mencakup dukungan moral dan semangat, sedangkan dukungan sosial menciptakan lingkungan yang aman dan penuh pengertian. Selain itu, *role model* membantu memperluas akses informasi dan layanan kesehatan, serta mengedukasi ODHA tentang HIV/AIDS, mengurangi stigma dan diskriminasi, dan membantu ODHA mengambil langkah tepat untuk perawatan diri (Yayasan Pelita Ilmu, 2023).

Aktivitas yang dilakukan oleh KDS *role model* seperti kunjungan rumah (*home visit*), seminar, *workshop*, dan bimbingan erat kaitannya dengan komunikasi untuk merubah perilaku. Pada kunjungan rumah, *role model* membangun hubungan emosional yang kuat dengan ODHA dan keluarganya, menunjukkan empati, mendengarkan aktif, dan memberikan dukungan moral yang memotivasi dan memberi harapan. Nasihat berdasarkan pengalaman pribadi *role model* lebih mudah diterima dan diikuti, sehingga perencanaan tindakan lebih efektif. Seminar yang diadakan oleh *role model* mencakup topik kesehatan mental, pengembangan pribadi, atau keterampilan akademis, memungkinkan penyampaian informasi penting dengan cara yang meyakinkan dan memotivasi. Pesan-pesan yang disampaikan melalui presentasi dengan bukti pengalaman pribadi memperkuat penerimaan dan perubahan sikap ODHA (Effendy, 2020). *Workshop* yang diadakan oleh *role model* fokus pada pelatihan keterampilan praktis seperti komunikasi, keterampilan sosial, atau keterampilan kehidupan sehari-hari, mendorong penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pendekatan yang dilakukan oleh Kelompok Pelita Sebaya dalam memberikan dukungan tidak selalu berhasil, dan terkadang pasien masih merasa sungkan untuk membuka diri. Di Indonesia, sejak kasus HIV/AIDS pertama kali terdeteksi pada tahun 1987, negara ini telah menjadi salah satu yang menghadapi peningkatan signifikan dalam penyebaran penyakit ini di Asia. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kasus HIV dan AIDS telah dilaporkan tersebar di 507 dari total 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa virus HIV dan kasus AIDS telah menyebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia (Kompaspedia, 2023).

Tabel 1. Lima Provinsi dengan Jumlah kasus ODHA Tertinggi

Provinsi	Jumlah Kasus ODHA 2022 (Triwulan 1)	Jumlah Kasus ODHA 2023 (Triwulan 1)
Jakarta	76.103 Kasus	82.033 Kasus
Jawa Timur	71.909 Kasus	79.026 Kasus
Jawa Barat	52.970 Kasus	62.315 Kasus
Jawa Tengah	44.649 Kasus	50.689 Kasus
Papua	41.286 Kasus	44.806 Kasus
Bali	25.292 Kasus	27.114 Kasus

Sumber: Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan PIMS Triwulan 1, 2024

Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus HIV/AIDS di Jakarta. Laporan Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa kelompok usia 25-49 tahun paling terdampak, menyumbang 65,5% dari total kasus, diikuti oleh usia 20-24 tahun dengan 18%, dan usia 50 tahun ke atas dengan 10%. Populasi kunci berisiko tinggi adalah homoseksual dan heteroseksual, masing-masing sekitar 30%. Ibu rumah tangga menyumbang 5.100 kasus tahunan akibat hubungan heteroseksual, dan

hanya 55% ibu hamil yang diuji HIV, dengan 7.153 diantaranya positif HIV. Sekitar 76% ibu hamil positif HIV belum mendapatkan pengobatan ARV, meningkatkan risiko penularan ke bayi.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran, terutama di kalangan kelompok kunci seperti ibu hamil, sering kali disertai dengan ketakutan terhadap stigma dan diskriminasi. Lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat menjadi sumber stigma dan diskriminasi yang lebih kuat karena interaksi yang lebih dekat dan personal dengan anggota keluarga. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mungkin merasa takut kehilangan dukungan, cinta, atau penerimaan dari anggota keluarga mereka jika status HIV mereka terungkap. Ini menciptakan tekanan psiko-sosial tambahan yang memperdalam isolasi diri mereka (UNAIDS, 2023).

Stigma negatif terhadap HIV/AIDS, sering dianggap sebagai penyakit kotor, mudah menular, dan mematikan, menghambat pencegahan, pengobatan, dan dukungan untuk ODHA. Ketidaktahuan dan ketakutan akan penularan HIV sering menimbulkan diskriminasi, bahkan dari lingkungan yang seharusnya memberikan dukungan. Dampak stigma ini memperburuk kualitas hidup ODHA, menyebabkan penolakan sosial dan membatasi akses mereka ke perawatan.

Pada tahun 2022, survei UNAIDS di Indonesia menunjukkan tingkat stigma dan diskriminasi yang signifikan di kalangan orang dewasa (usia 15-49) di Indonesia. Sebanyak 62,6% responden tidak akan membeli sayuran dari penjual yang diketahui memiliki HIV, dan 33,5% tidak setuju jika anak-anak dengan HIV bersekolah bersama anak-anak tanpa HIV. Selain itu, 68,7% responden menolak kedua pernyataan tersebut. Angka-angka ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai HIV guna mengurangi stigma dan diskriminasi yang masih tinggi (UNAIDS, 2023).

Stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS tidak hanya mempengaruhi ODHA, tetapi juga anggota keluarga mereka, yang sering menghadapi perlakuan negatif dari masyarakat. Ini menambah beban emosional dan psikologis, memperburuk kesehatan mental dan fisik mereka. Kurangnya edukasi memperkuat stigma, dengan masyarakat sering salah informasi dan mengaitkan HIV/AIDS dengan perilaku buruk. Hal ini menyebabkan isolasi sosial, penolakan, dan bahkan kekerasan terhadap ODHA.

Pada tahun 2022, UNAIDS dan DHS melakukan survei terhadap 13.605 remaja (usia 15-24) di Indonesia, menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

Tabel 2. Pemahaman HIV/AIDS

Pengetahuan Pencegahan HIV	
Indikator	Persentase
Pengetahuan tentang pencegahan HIV pada remaja usia 15-24 tahun	11,37%
Pengetahuan tentang pencegahan HIV di kalangan perempuan muda usia 15-24 tahun	11,4%
Pengetahuan tentang pencegahan HIV di kalangan pria muda berusia 15-24 tahun	10,3%

Sumber: UNAIDS, 2024

Data menunjukkan hanya 11,37% remaja Indonesia usia 15-24 tahun yang memahami pencegahan HIV/AIDS, dengan perbedaan kecil antara remaja perempuan (11,4%) dan laki-laki (10,3%). Kurangnya pengetahuan ini meningkatkan risiko penularan, terutama di kalangan remaja yang aktif secara seksual. Edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting, mengingat stigma dan diskriminasi tidak hanya membatasi interaksi sosial ODHA, tetapi juga menghalangi akses mereka ke layanan kesehatan. Kesalahpahaman mengenai penularan HIV, seperti melalui kontak sehari-hari, menunjukkan ketidakpahaman mendalam tentang cara penularan, yang hanya melalui cairan tubuh tertentu.

Yayasan Pelita Ilmu (YPI) menggunakan pendekatan *role model* untuk menginspirasi dan memotivasi ODHA dengan menampilkan cerita sukses dan pengalaman nyata dari individu yang telah melalui tantangan serupa. Program ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui ketangguhan dan kerja keras, serta untuk membantu ODHA mengatasi stigma dan diskriminasi.

Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan dalam mempengaruhi individu yang mengalami stigma, yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitasnya. Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan program ini, karena pesan yang disampaikan harus diperhatikan, dipahami, dan diterima untuk mengubah sikap (Perloff, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa teknik persuasif, seperti yang diterapkan oleh Yayasan Victory Plus Yogyakarta dan strategi pemberdayaan *peer education* berbasis mahasiswa, dapat meningkatkan efektivitas komunikasi (Hastutik, 2018).

Berdasarkan uraian pengertian diatas, bahwa komunikasi merupakan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan suatu program sosialisasi, terutama dalam konteks dukungan kepada ODHA. Penggunaan *role model* sebagai pendekatan komunikasi tidak hanya memberikan dukungan sosial yang vital bagi kesejahteraan ODHA, tetapi juga membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap

mereka. Melalui pengalaman yang sama, pesan persuasif lebih mudah tersampaikan kepada ODHA, karena Kelompok Pelita Sebaya telah mengalami hal yang sama sebelumnya. Fokus penelitian ini terarah pada peran program pendamping sebaya yang menggunakan pendekatan *role model* di lapangan, mengingat komunikasi memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi, baik pada saat sosialisasi maupun dalam memberikan pengetahuan serta dukungan tentang HIV/AIDS. Nantinya dapat dilihat apakah komunikasi yang disampaikan telah tepat sasaran atau tidak untuk mampu menyampaikan informasi pengetahuan tentang HIV/AIDS kepada ODHA YPI dan apa saja hambatan dalam proses penyampaian informasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengumpulkan data dalam pengaturan alamiah, mengutamakan sensitivitas terhadap konteks peserta dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, studi pustaka, dan dokumentasi dalam melengkapai data.

Dalam konteks penelitian kualitatif, tidak terdapat konsep populasi dan sampel. Teknik *purposive sampling*, digunakan dalam penelitian untuk menentukan *key informant* dengan sengaja, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang kuat dari peneliti terhadap populasi yang diteliti. Pada penelitian ini, terdapat 6 narasumber yang meliputi bagian dari Yayasan Pelita Ilmu (YPI) yang menjadi *role model*, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan keluarga ODHA. Selain itu, peneliti melibatkan analisis data dari berbagai sumber, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang fenomena yang diteliti dan menyumbangkan kontribusi terhadap literatur atau rekomendasi untuk perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Yayasan Pelita Ilmu (YPI) Memilih *Role Model* sebagai Pendekatan Komunikasi pada Program Pendamping Sebaya

Pendekatan *role model* yang diterapkan oleh Yayasan Pelita Ilmu (YPI) berakar pada kekhawatiran dan kegelisahan yang dirasakan oleh Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kegelisahan ini sering kali mengakibatkan gangguan tidur, hilangnya nafsu makan, serta masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi fisik dan emosional ODHA. Ketakutan akan penolakan dan diskriminasi sering membuat ODHA enggan mencari bantuan medis atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, memperparah isolasi sosial mereka.

YPI, yang awalnya fokus pada kesehatan reproduksi sejak 1989, mengalihkan fokus ke pencegahan dan dukungan HIV/AIDS pada tahun 1994. Program pendampingan sebaya dengan pendekatan *role model* dimulai untuk memenuhi kebutuhan ODHA akan dukungan dari sesama yang mengalami kondisi serupa. Pendekatan ini membantu ODHA merasa tidak sendirian dan memberikan dorongan melalui pengalaman nyata *role model* yang telah menghadapi tantangan serupa.

Pentingnya *role model* terletak pada kemampuannya untuk memahami dan berbagi pengalaman yang relevan. ODHA merasa lebih percaya pada individu yang telah melalui perjalanan serupa, terutama ketika pengobatan HIV/AIDS belum seefektif saat ini. *Role model* menjadi bukti bahwa hidup produktif dan sehat tetap mungkin dicapai meskipun menghadapi HIV/AIDS (Soemirat & Suryana, 2014). Menurut Mustakim, seorang triangulator praktisi, komunikasi persuasif yang empatik dari *role model* penting dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada ODHA (Rahmah, 2020; Restari, 2019).

Kriteria pemilihan *role model* meliputi: (1) Kepatuhan terhadap pengobatan, di mana *role model* harus menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menjadi contoh yang baik; (2)Keinginan untuk belajar, agar mereka dapat memahami kondisi HIV/AIDS dan berkomunikasi dengan baik kepada tenaga medis dan sesama ODHA; (3)Kesediaan berbagi pengalaman, yang membangun kepercayaan dan memberikan inspirasi; dan (4)Kemampuan membangun hubungan baik, yang penting untuk mendukung dan menguatkan ODHA lain dalam program pendampingan (Hidaya et al., 2020).

Role model dipilih karena memiliki pemahaman yang mendalam dan pengalaman yang relevan dengan kondisi yang dialami oleh ODHA lainnya. Maka nantinya, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dimengerti. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa ODHA lebih mempercayai orang yang sudah paham dan memiliki pengalaman. Selain itu, temuan hasil menunjukkan selain kriteria diatas, komunikator atau *role model* disini harus memiliki karakter jujur, tulus, dan baik dalam bersikap (Restari, 2019).

Pentingnya peran *role model* tidak hanya terbatas pada pemberian informasi medis atau keterampilan praktis, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi ODHA untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka terhadap stigma dan diskriminasi. Lingkungan yang

dibangun oleh para role model tidak hanya mencakup aspek sosial dan budaya, tetapi juga mempertimbangkan situasi-situasi yang memengaruhi bagaimana pesan-pesan dukungan diterima oleh orang yang terkena HIV/AIDS (Soemirat & Suryana, 2014). Hal ini ditegaskan juga oleh Triangulator praktisi, bahwa lingkungan sekitar mereka juga perlu diubah agar bisa menjadi sumber dukungan. Dengan begitu, kesehatan mental mereka akan lebih terjaga, dan mereka bisa lebih rutin memeriksakan kesehatan serta mengonsumsi obat dengan efektif.

Pada Yayasan Pelita Ilmu (YPI), peran role model dalam program pendampingan tidak hanya menunjukkan bagaimana menghadapi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi ODHA, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi mereka untuk berbagi kekhawatiran dan pengalaman pribadi. Mereka menjadi bukti bahwa hidup dengan HIV/AIDS bukan akhir dari segalanya, melainkan perjalanan yang tetap dapat dijalani dengan harga diri dan dukungan yang diterima. Lingkungan yang dibangun Yayasan Pelita Ilmu adalah seperti keluarga, di mana persaudaraan antara ODHA dan *role model* menjadi peran penting.

Peran *role model* sangat penting dalam menciptakan ruang dukungan yang efektif dan mengurangi stigma serta diskriminasi terhadap ODHA. Melalui pendekatan ini, YPI tidak hanya memberikan informasi medis tetapi juga menciptakan komunitas yang memahami dan mendukung ODHA, membantu mereka untuk tetap berkomitmen pada perawatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Aktivitas Komunikasi Role Model pada Aktivitas Program Pendamping Sebaya Yayasan Pelita Ilmu dalam Pemberian Dukungan Kepada ODHA

Yayasan Pelita Ilmu (YPI) telah merancang program pendampingan untuk Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kesehatan fisik, emosional, dan sosial. Program ini melibatkan berbagai kegiatan seperti OBRAS (Obrolan Santai), kunjungan rumah, seminar atau *workshop*, dan pemanfaatan media. Melalui peran *role model*, YPI berupaya memberikan dukungan dan motivasi yang mendalam bagi ODHA, sambil mengatasi stigma dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

(1) OBRAS (Obrolan Santai), program OBRAS yang diadakan oleh YPI berfungsi sebagai wadah diskusi terbuka tentang HIV/AIDS. Dengan melibatkan *role model*, OBRAS menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengedukasi. Melalui acara ini, ODHA mendapatkan inspirasi dan motivasi dari pengalaman sesama, mengatasi kekhawatiran mereka, dan membangun koneksi yang kuat di antara mereka. Kegiatan ini fokus tidak hanya pada aspek kesehatan fisik tetapi juga menggali dimensi emosional dan sosial ODHA (Soemirat & Suryana, 2014). (2) *Home Visit* (Kunjungan Rumah), kunjungan rumah merupakan bagian integral dari program pendampingan sebaya YPI. Dalam kunjungan ini, *role model* memberikan dukungan personal yang mendalam dan membantu mengatasi stigma di lingkungan keluarga ODHA. *Home visit* membuktikan bahwa empati dan pemahaman dapat memperkuat dukungan keluarga, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung ODHA (Effendy, 2020). Kunjungan ini juga memberikan insight lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi ODHA dalam kehidupan sehari-hari, termasuk stigma yang masih ada.

Gambar 1. Kegiatan OBRAS
Sumber: Hasil Observasi Penelitian, 2024

(3) Seminar atau *Workshop* Persahabatan dan Dukungan untuk *Role Model*, YPI mengadakan seminar dan *workshop* untuk mendalami pengetahuan pendamping sebaya serta menyediakan konseling dan dukungan emosional. Kegiatan ini membangun komunitas yang kuat di antara role model,

mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam perannya dan memperkuat jaringan dukungan di antara mereka (Hastutik, 2018). (4) Penggunaan Media, pemanfaatan media sosial dan digital oleh YPI efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS dan publikasi kegiatan yayasan. Komunikasi yang efektif melibatkan penyampaian pesan dukungan yang dapat mengubah perilaku dan sikap ODHA. Melalui media, YPI dapat membangun pesan-pesan positif dan memotivasi ODHA untuk merawat diri dan menghadapi stigma serta diskriminasi yang mereka hadapi (Perloff, 2017).

Gambar 2. Seminar atau *Workshop* Pendamping Sebaya
Sumber: Hasil Observasi Penelitian, 2024

Gambar 3. Contoh Konten Instagram
Sumber: Instagram (@yayasanpelitailmu), 2024

Program pendampingan ini menggunakan pendekatan *client-centered*, di mana aktivitas *role model* disesuaikan dengan kebutuhan ODHA itu sendiri. Pendamping sebaya tidak hanya berfungsi sebagai pendukung praktis tetapi juga sebagai inspirasi dan contoh yang meyakinkan bagi ODHA untuk merawat diri dan menghadapi stigma serta diskriminasi. Kegiatan pendamping sebaya sering kali berasal dari inisiatif ODHA itu sendiri, mencerminkan pentingnya memberdayakan dan mendengarkan suara mereka dalam proses penyembuhan dan adaptasi sosial (Restari, 2019).

Dalam mendukung ODHA, aktivitas *role model* di Yayasan Pelita Ilmu melibatkan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ODHA secara komprehensif. Pendekatan ini mencakup bukan hanya pengelolaan kesehatan fisik, tetapi juga perhatian pada aspek psikologis, emosional, dan sosial, dengan fokus pada pemahaman, dukungan, dan penerimaan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dapat meningkatkan kesadaran kesehatan jika disampaikan secara dua arah (Fathia & Tomy, 2022). Kegiatan seperti OBRAS, kunjungan rumah, dan seminar yang dilakukan oleh Yayasan Pelita Ilmu sering melibatkan *role model* yang berbagi pengalaman sukses dalam mengelola HIV/AIDS. Mereka memberikan contoh nyata tentang bagaimana mereka mengatasi stigma, tantangan medis, dan tetap termotivasi untuk hidup (Effendy, 2020). *Role model* juga menunjukkan contoh ODHA yang berhasil, misalnya ODHA yang sejak bayi berhasil menjalani hidup produktif dan sehat, untuk menggambarkan bahwa pengelolaan yang tepat memungkinkan ODHA hidup secara optimal.

Menurut Triangulator praktisi, kesamaan pengalaman hidup dengan HIV/AIDS membuat *role model* lebih dipercaya oleh ODHA dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Mereka menjelaskan bahwa

HIV/AIDS tidak menular melalui aktivitas sehari-hari seperti berbagi makanan atau berpelukan, melainkan melalui kontak langsung dengan darah yang terinfeksi, jarum suntik, atau hubungan seksual. Informasi yang tepat dan contoh kasus relevan membantu mengubah persepsi negatif dan meningkatkan pemahaman di masyarakat (Hastutik, 2018).

Dalam interaksi ini, *role model* sangat penting untuk membangun hubungan yang komunikatif dengan ODHA melalui berbagai cara, baik verbal maupun nonverbal (teknik integrasi). Penggunaan gestur tubuh seperti senyum atau tatapan mata yang mendukung sangat membantu dalam memperkuat pesan positif (Soemirat & Suryana, 2014; Restari, 2019). Teknik ini juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung di mana ODHA dapat saling bertukar pengalaman, membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Home visit, salah satu bentuk kegiatan mendalam, melibatkan kunjungan ke rumah ODHA. Ini memberikan dukungan tidak hanya secara klinis tetapi juga secara personal dengan memahami tantangan harian ODHA dan keluarganya. Namun, tantangan seperti kurangnya penerimaan keluarga terhadap kunjungan ini dapat membatasi efektivitas teknik ini (Fathia & Tomy, 2022). Pendekatan berbasis empati dan dukungan personal mendukung perubahan perilaku ODHA serta berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap ODHA secara keseluruhan.

Role model menggunakan teknik *pay-off* untuk memberikan dorongan positif dan mengilustrasikan hasil yang menggembirakan, fokus pada pengalaman yang membangkitkan rasa dihargai dan termotivasi (Effendy, 2020). Pemberian kata-kata motivasi serta dukungan finansial seperti dana transportasi dan konsumsi kepada ODHA meningkatkan rasa dihargai dan partisipasi mereka dalam kegiatan yayasan (Hastutik, 2018). Meskipun ada pandangan bahwa memberikan barang seperti alat kontrasepsi lebih efektif (Restari, 2019), kata-kata motivasi dan janji dari *role model* tetap penting.

Role model di Yayasan Pelita Ilmu tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga dukungan emosional dengan kata-kata motivasi dan janji manis seperti "*nanti saya temenin lagi kalau mau berobat*" atau "*saya akan dampingi lagi*." Pesan-pesan motivasi ini diberikan secara konsisten, baik dalam sesi pelatihan maupun kunjungan rumah (Immanuel & Natalia, 2021). Triangulator menekankan bahwa janji-janji ini dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung antara ODHA dan *role model*. Selain itu, *role model* menyampaikan pesan tegas mengenai risiko dan konsekuensi dari mengabaikan perawatan, membantu ODHA memahami pentingnya konsistensi dalam perawatan tanpa menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan (Rahmah, 2020).

Dalam menyampaikan informasi pada kegiatan seperti OBRAS dan seminar, role model atau pendamping sebaya menggunakan alat bantu seperti PowerPoint dan slide yang terstruktur untuk memastikan penyampaian pesan yang jelas dan efektif (Effendy, 2020). Setiap *slide* dirancang untuk memudahkan pemahaman peserta dengan animasi dan konten interaktif yang tidak hanya memperjelas informasi tetapi juga membangkitkan rasa simpati dan dukungan dari peserta (Hastutik, 2018). Selain itu, role model juga membantu ODHA mempersiapkan diri sebelum mengungkapkan status mereka kepada keluarga dengan memberikan dukungan emosional dan motivasi yang konsisten. Triangulator menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana terhadap penolakan keluarga dan penyampaian informasi secara berkelanjutan. Media cetak dan sosial seharusnya dimanfaatkan lebih efektif untuk memperluas jangkauan pesan dan mempermudah akses informasi (Fathia & Tomy, 2022).

Secara keseluruhan, pendekatan komunikasi dalam program pendampingan Yayasan Pelita Ilmu menegaskan pentingnya integrasi antara dukungan praktis dan motivasi untuk ODHA. Melalui *role model*, teknik persuasif, dan alat bantu yang sesuai, program ini tidak hanya menyediakan informasi kesehatan esensial tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung, penuh empati, dan memberdayakan. Pendekatan ini membantu mengurangi stigma, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan memperluas jangkauan pesan melalui media.

Hambatan Komunikasi Role Model pada Program Pendamping Sebaya Yayasan Pelita Ilmu dalam Pemberian Dukungan Kepada ODHA

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini. Salah satu hambatan utama adalah pesan yang disampaikan oleh YPI belum sampai kepada ODHA ataupun keluarga karena bahasa yang digunakan sulit dipahami. Bahasa medis atau kesehatan yang kompleks seringkali membuat pesan menjadi tidak jelas atau sulit dimengerti oleh ODHA yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Mustakim, seorang triangulator praktisi, menyoroti pentingnya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dalam berkomunikasi dengan ODHA (Soemirat & Suryana, 2014).

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ODHA dan keluarga kurang mendapatkan informasi dari YPI karena penggunaan bahasa yang rumit dan asing. Mayoritas ODHA di YPI memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan rentang usia antara 20 hingga 53 tahun. Tidak semua dari mereka memiliki pengetahuan medis atau pendidikan yang cukup mendalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyampaikan informasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua ODHA dan keluarga yang turut hadir dalam kegiatan YPI.

Selain itu, penggunaan media cetak oleh YPI juga sudah jarang dilakukan. Media cetak seperti pamflet, brosur, buku, dan banner bisa menjangkau mereka yang mungkin tidak terlalu aktif di media sosial atau yang lebih nyaman dengan informasi dalam bentuk fisik (Soemirat & Suryana, 2014). Keterbatasan aktivitas dan interaksi di media sosial juga mengurangi efektivitas penyebaran informasi kepada ODHA dan keluarganya. ODHA sering kali harus mengandalkan komunikasi langsung melalui WhatsApp atau media lainnya untuk mendapatkan informasi dengan cepat (Sartika, 2015)

Masalah ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di YPI, yang mengakibatkan kurangnya aktivitas dan pembaharuan di media sosial serta website mereka. Tantangan juga muncul dari role model itu sendiri. Satu *role model* bertanggung jawab untuk menangani 5 – 10 ODHA, yang mengakibatkan kesulitan dalam memberikan pendampingan yang optimal. Beban kerja yang tinggi dan pendampingan yang tidak bisa dilaksanakan hanya sekali saja terkadang juga membuat role model mengalami kelelahan fisik dan mental (Effendy, 2020).

Hambatan juga sering terjadi dari individu ODHA sendiri, seperti kesulitan untuk patuh minum obat ARV, stigma dan diskriminasi yang masih meluas, serta kurangnya rasa percaya diri dan rasa aman setelah diagnosis. Beberapa ODHA masih merasa takut untuk membagikan status kesehatan mereka kepada keluarga karena takut akan penolakan atau sikap negatif. Hasil penelitian Rahmah (2020) menunjukkan bahwa untuk menerima dirinya sendiri, ODHA harus didukung dari berbagai pihak, baik itu dari keluarga, sahabat, atau bahkan LSM yang menanganinya.

Meskipun YPI telah berhasil mengatasi sebagian hambatan dengan menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional bagi role model mereka, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Untuk membantu mengatasi hambatan tersebut, penting untuk meningkatkan komunikasi internal antara SDM YPI agar informasi yang disampaikan tetap relevan, akurat, dan mudah diakses. Kegiatan humas yang lebih aktif dapat membantu mengurangi stigma di masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang tepat. Selain itu, penggunaan media sosial secara efektif dapat meningkatkan visibilitas dan keterlibatan masyarakat terhadap program mereka, serta berpotensi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap HIV/AIDS dan meningkatkan interaksi sosial serta keberlangsungan ODHA secara menyeluruh (Fathia & Tomy, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengenai pemberian dukungan kepada ODHA melalui pendekatan *role model* menunjukkan beberapa temuan penting. Program pendampingan sebaya diciptakan karena kebutuhan ODHA akan dukungan dan kekuatan dari sesama yang mengalami kondisi serupa. Pendekatan *role model* dipilih untuk mengatasi stigma, mendapatkan informasi akurat, dan membangun hubungan yang solid. *Role model* dipilih berdasarkan kriteria kepatuhan terhadap pengobatan, kemauan untuk belajar, kesiapan berbagi pengalaman, dan kemampuan membangun hubungan yang baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup ODHA tetapi juga menghapus stigma serta memperkuat mereka untuk saling mendukung.

Aktivitas yang dilakukan oleh YPI dalam program pendampingan sebaya ini didasarkan pada kebutuhan dan preferensi individu ODHA yang didampingi. Melalui kegiatan seperti OBRAS, kunjungan rumah, seminar/workshop, dan pemanfaatan media, YPI tidak hanya memberikan informasi medis tetapi juga mengurangi stigma, meningkatkan motivasi hidup, dan membantu ODHA secara menyeluruh. Role model YPI menggunakan teknik komunikasi persuasif seperti asosiasi, integrasi, *pay-off*, *fear arousing*, dan tataan dalam memberikan dukungan kepada ODHA, serta menyampaikan perasaan empati. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh YPI dalam menyampaikan informasi kepada ODHA. Hambatan utama meliputi penggunaan bahasa medis yang sulit dipahami, kurangnya pemanfaatan media cetak dan digital, beban kerja tinggi pada *role model*, serta stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Meskipun YPI telah menyediakan konseling dan dukungan emosional bagi *role model*, masih diperlukan penyederhanaan bahasa, peningkatan penggunaan media cetak dan digital, serta dukungan lebih bagi pendampingan dan pengurangan stigma untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan. Pertama, Yayasan Pelita Ilmu perlu membuka kesempatan bagi volunteer dari masyarakat untuk membantu role model dan YPI dalam melayani ODHA. Dengan melibatkan volunteer, diharapkan mereka dapat berpartisipasi aktif dan membantu dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh YPI. Kedua, perlu disediakan edukasi, sarana, dan prasarana untuk anak-anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada orang tua, tetapi juga kepada anak-anak yang memiliki kondisi tersebut atau yang memiliki orang tua ODHA, sehingga mereka dapat memahami HIV/AIDS dengan baik.

REFERENSI

- Candrasari, S., & Naning, S. (2019). Strategi Komunikasi Persuasif Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kabupaten Bogor dalam Penyuluhan Penyakit Kaki Gajah. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi (Kalbis)*.
- Effendy, O. U. (2020). *Dinamika Komunikasi* (T. Surjaman, Ed.; 7th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Fathia, N., & Tomy, D. (2022). Model Komunikasi Persuasif Keluarga Antara Orang Tua dan Anak dalam Membangun Pesan Kesadaran Kesehatan di Era New Normal di Lingkungan Padat Penduduk. *Kommas Ghani, R. A., Saripah, I., & Nadhirah, N. A. (2023). Role Model Siswa Dalam Penentuan Karir Remaja. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 9(1), 123–130. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4118>*
- Hastutik. (2018). *KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM MEMBANGKITKAN MOTIVASI ORANG DENGAN HIV AIDS (Studi Deskriptif Kualitatif Pendukung Sebaya di Yayasan Victory Plus Yogyakarta)*.
- Hidaya, M., Wulandari, R. D., & Laksono, A. D. (2020). The Role of Peer Support in HIV Testing among Risk Groups with Social Influence and Communication Competency Approaches (Study in Tulungagung Regency, Indonesia). *Medico-Legal Update, 20(4)*. <https://doi.org/10.37506/mlu.v20i4.1828>
- Immanuel, J., & Natalia, E. C. (2021). Strategi kampanye Alzheimer Indonesia #janganmaklumdenganpikun dalam membangun kesadaran akan isu demensia. *Journal Unpad*.
- Kompaspedia. (2023). *Hari AIDS Sedunia: Fenomena AIDS di Indonesia dan Global – Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-aids-sedunia-fenomena-aids-di-indonesia-dan-global>
- Perloff, R. M. (2017). The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century. In *The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the Twenty-First Century*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315657714>
- Rahmah, A. (2020). *PENERIMAAN DIRI PADA ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) MELALUI KELOMPOK PERSAHABATAN ODHA DI YAYASAN PELITA ILMU JAKARTA*.
- Restari, E. R. R. (2019). *STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF YAYASAN SRIKANDI PASUNDAN DALAM MEMBANTU PENANGGULANGAN HIV/AIDS PADA WARIA DI KOTA BANDUNG*.
- Sartika, A. (2015). *STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI HIV/AIDS DI KOTA SAMARINDA. 3(1), 17–30*.
- Soemirat, S., & Suryana, A. (2014). *Komunikasi Persuasif*.
- UNAIDS. (2023). Global Reports: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2023. *WHO Library*.
- Yayasan Pelita Ilmu. (2023). *Profil Yayasan Pelita Ilmu*. <https://ypi.or.id/visi-misi/>